

Otwarcie międzynarodowego i międzysektorowego projektu ORBIS (Horyzont 2020)

Piotr J. Rudzki^{1*}, Bartłomiej Milanowski², Lidia Tajber³, Grzegorz Garbacz⁴, Emilia Jakubowska², Marek Rychter², Andrzej Kutner¹, Janina Lulek^{2**}

¹ Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

² Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

³ Trinity College w Dublinie, Irlandia

⁴ Physiolution GmbH, Greifswald, Niemcy

Autorzy do korespondencji: Piotr J. Rudzki, Instytut Farmaceutyczny, Zakład Farmakokinetyki, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, e-mail: p.rudzki@ifarm.eu, Janina Lulek, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, e-mail: jlulek@ump.edu.pl

Przeniesienie wyników badań naukowych do jednostek przemysłowych i wdrażanie rozwiązań wspierających wprowadzanie do obrotu nowych produktów leczniczych to kluczowe zadania farmacji przemysłowej. Skuteczne łączenie potencjału nauki i praktyki przemysłowej wymaga kadry rozumiejącej specyfikę obu sektorów. Niedobór takich specjalistów na poziomie globalnym jest jednym z czynników hamujących innowacje w farmacji.

Międzynarodowy i międzysektorowy projekt ORBIS (*Open Research Biopharmaceutical Internships Support*) jest próbą przygotowania specjalistów do prowadzenia badań aplikacyjnych nad lekami. Uzyskał on finansowanie z Komisji Europejskiej w konkursie *Research and Innovation Staff Exchange* (RISE) w ramach Działania Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017).

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). Konsorcjum tworzą ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa z krajów członkowskich i stowarzyszonych z Unią Europejską: Instytut Farmaceutyczny w Warszawie (IF), Trinity College w Dublinie (TCD, Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (UH, Finlandia), Zentiva k.s. z Pragi (Czechy), Applied Process Company Ltd. z Dublina (APC, Irlandia) i Physiolution GmbH z Greifswaldu (Niemcy), Farmak JSC z Kijowa (Ukraina). Partnerem projektu jest Rutgers, The State University of New Jersey, USA. Planowany czas realizacji to lata 2018–2022.

Projekt ORBIS jest odpowiedzią na aktualne wyzwania naukowe, gospodarcze i społeczne, jakim

The launch of international and intersectoral ORBIS project (Horizon 2020)

The ORBIS project (Open Research Biopharmaceutical Internships Support) is dedicated to pharmaceutical development studies and is based on staff exchange. The lead institution on this project is Poznań University of Medical Sciences (PUMS) with Prof. Janina Lulek the grant coordinator. The ORBIS consortium comprises academic institutions and pharmaceutical companies from the European Union and associated countries. Rutgers, The State University of New Jersey, USA is the project partner. The ORBIS project was launched at PUMS in April 2018. It is expected that cooperation with world-leading scientific institutions and pharmaceutical companies from Europe and the US will contribute to dynamic development of industrial pharmacy in Poland.

Keywords: pharmaceutical development pharmaceutical industry, exchange of scientists, European Union, Horizon 2020.

© Farm Pol, 2018, 74(7): 413–416

jest poprawa procesu rozwoju leków innowacyjnych oraz (super)generycznych. Drogą do tego celu jest współpraca przedstawicieli instytucji akademickich z różnych dziedzin nauk farmaceutycznych oraz sektora badawczo-rozwojowego firm. Dlatego rdzeń projektu stanowi międzynarodowa wymiana badaczy pomiędzy konsorcjantami i partnerem projektu. W ramach staży będą prowadzone badania nad różnymi etapami rozwoju leków: optymalizacją syntezy substancji leczniczych i ich charakterystyką w ramach badań preformulacyjnych, opracowaniem nowoczesnych postaci leku (do podania doustnego i miejscowego) oraz ich oceną biofarmaceutyczną. Prace będą ukierunkowane na substancje

Uczestnicy spotkania otwierającego projekt ORBIS (fot. Marek Rychter)

aktywne należące do II i IV klasy BCS (*Biopharmaceuticals Classification System*) w celu zwiększenia ich biodostępności. Ważnym aspektem projektu – szczególnie dla młodych naukowców – jest rozwój osobisty poprzez kontakt z doświadczonymi badaczami oraz współpracę w zróżnicowanym kulturowo i organizacyjnie środowisku. Projekt ORBIS wzmocni powiązania między konsorcjantami, sprzyjając integracji europejskiego sektora farmaceutycznego. Działania w projekcie oraz wyniki badań są na bieżąco komunikowane społeczeństwu i profesjonalistom [2–5].

Jak doszło do sukcesu, jakim jest realizacja projektu ORBIS? Inicjatorem projektu był dr Piotr J. Rudzki (IF), który przedstawił pomysł dr. Bartłomiejowi Milanowskiemu (UMP) podczas warsztatów w Budapeszcie [1]. Entuzjazm oraz determinacja obu młodych naukowców przyczyniły się do uzyskaniu akceptacji koordynowania projektu przez UMP. Wsparcie doświadczonych badaczy (prof. Lidia Tajber, prof. Andrzej Kutner, prof. Janina Lulek) oraz wcześniejsze i nowe kontakty badawcze umożliwiły przygotowanie aplikacji grantowej.

Uroczyste otwarcie projektu miało miejsce w Centrum Biblioteczno-Konferencyjnym UMP w Poznaniu w dniach 12–13 kwietnia 2018 r. Spotkanie otworzyła koordynator projektu prof. Janina Lulek (UMP), a gości powitali przedstawiciele władz Uczelni (Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Jarosław Walkowiak i Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Michał Nowicki) oraz Wydziału Farmaceutycznego UMP (Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Tomasz Gośliński). Część przedpołudniową wydarzenia swoją obecnością uświetnił Krzysztof Schramm, Honorowy Wicekonsul Irlandii..

Pierwszego dnia Joanna Bosiacka-Kniat z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawiła informacje na temat programu MSCA-RISE. Następnie prof. Janina Lulek (koordynator projektu, UMP) wraz z prof. Andrzejem Kutnerem (współkoordynator projektu, IF) omówili historię projektu, schemat zarządzania oraz główne cele i zadania. Beneficjentów zaprezentowali: dr Sharon Davin (APC), dr hab. Przemysław Dorczyński (IF), dr Oleg Syarkevych i Olesia Smilianets

Tabela 1. Pakiety robocze projektu ORBIS.

Pakiet	Nazwa pakietu	Lider/liderzy
WP1	Substancje lecznicze i preformulacja farmaceutyczna	prof. Andrzej Kutner (IF) prof. Lidia Tajber (TCD)
WP2	Postacie leków i systemy ich dostarczania	prof. Anne Juppo (UH) dr Aleksandra Dumicic (Zentiva)
WP3	Biofarmaceutyczna ocena postaci leków i systemów ich dostarczania	dr Grzegorz Garbacz (Physiolution)
WP4	Szkolenia	dr Bartłomiej Milanowski (UMP)
WP5	Zarządzanie	prof. Janina Lulek (UMP) prof. Andrzej Kutner (IF)
WP6	Komunikacja i rozpowszechnianie	dr Piotr J. Rudzki (IF)
WP7	Wymagania etyczne	mgr Agnieszka Skotnicka (UMP)

(Farmak), prof. Lidia Tajber (TCD), dr Grzegorz Garbacz (Physiolution), prof. Clare Strachan (UOH), dr Aleksandra Dumicic (Zentiva) oraz dr hab. Marta Karaźniewicz-Lada (UMP). Partnera amerykańskiego, w zastępstwie nieobecnej prof. Bożeny Michnik-Kohn (Rutgers), zaprezentował dr Tomasz Osmalek (UMP). Aspekty prawne i finansowe przedstawiała Bożena Raducha (UMP), a organizację projektu omówili prof. Andrzej Kutner (IF) i Matylda Kaczmarczyk (UMP).

Drugiego dnia omówiono pakiety robocze (tabela 1), w ramach których realizowane będą poszczególne zadania badawcze (WP1-WP3), szkolenia (WP4), zarządzanie (WP5), komunikacja (WP6) oraz zagadnienia etyczne (WP7).

Uzupełnieniem prezentacji była wizyta w Uczelnianym Centrum Aparaturowym UMP. Prof. Krzysztof Książek zaprezentował nowoczesne urządzenia pomiarowo-badawcze, które będą mogły wspomóc realizację projektu. Zapoznano się także z profilem badawczym i aparaturą tych katedr Wydziału Farmaceutycznego, które będą gościć stażystów. Nie zabrakło też możliwości integracji podczas wydarzeń towarzyszących: kolacji inicjującej spotkanie w restauracji Monidło, spaceru z przewodnikiem po poznańskiej Starówce oraz kolacji integracyjnej w lokalu Brovaria, zamykającej pierwszy dzień obrad.

Projekt ORBIS jest wyzwaniem nie tylko naukowym, ale także organizacyjnym. W ciągu 4 lat

Współpraca polsko-irlandzka (od lewej): prof. Lidia Tajber (TCD), prof. Janina Lulek (UMP), Krzysztof Schramm, Honorowy Wicekonsul Irlandii Bożena Raducha (UMP), prof. Andrzej Kutner (IF), dr Sharon Davin (APC) (fot. Marek Rychter)

planowane są wyjazdy o łącznej długości 504 osobomiesięcy. Oczekujemy, że znacząca reprezentacja polskich naukowców i ich kluczowe role w projekcie, a także współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami z Europy i USA przyczynią się do dynamicznego rozwoju farmacji przemysłowej w Polsce.

Projekt ORBIS jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 jako grant Marii Skłodowskiej-Curie nr 778051.

Otrzymano: 2018.06.29 · Zaakceptowano: 2018.07.09

Piśmiennictwo

1. Milanowski B., Rudzki P.J.: IV Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Równoważności Biologicznej, Bioanalizy, Dostępności Farmaceutycznej oraz Produktów Biopodobnych. *Farmacja Polska* 2014, 70(9): 501–504.
2. Strona internetowa projektu <http://orbisproject.eu/> (stan z 15.06.2018).
3. Profil projektu na Facebooku <https://www.facebook.com/ORBISproject> (stan z 15.06.2018).
4. Profil projektu na Twitterze https://twitter.com/ORBIS_project (stan z 15.06.2018).
5. Profil projektu na ResearchGate <https://www.researchgate.net/project/ORBIS-Open-Research-Biopharmaceutical-Internships-Support-MSCA-RISE-2017-No-778051> (stan z 15.06.2018).